

діяльності підприємств. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління*, 2021. Т. 32(71). № 5. С. 16–21.

3. Сухомлин Л. В., Орлова К. О. Інформаційно-програмні рішення щодо удосконалення збутової діяльності підприємства. *Modern Economics*, 2019. № 15(2019). С. 183–190.

4. Supply chain trends 2024: The digital shake-up. URL: <http://surl.li/phnrbo>

5. Kalaiarasan, R., Agrawal, T. K., Olhager, J., Wiktorsson, M., & Hauge, J. B. (2023). Supply chain visibility for improving inbound logistics: a design science approach. *International Journal of Production Research*, 61(15), 5228-5243.

6. Керничний Б. Зарубіжний та вітчизняний досвід застосування технології блокчейн в транспортно-логістичному обслуговуванні. *Соціально-економічні проблеми і держава*. 2020. Вип. 2 (23). С. 46–56.

DOI 10.5281/zenodo.14730498

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Подшивалов І.В., аспірант кафедри економіки

Почтовюк А.Б., д.е.н., професор кафедри менеджменту та маркетингу

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Динамічні зміни в економічному, політичному та безпековому середовищі України протягом останніх років, спричинені низкою внутрішніх і зовнішніх чинників та посилені глобальними тенденціями, мають суттєвий вплив на діяльність вітчизняних підприємств. Перед керівництвом підприємств постає необхідність у швидкому та адекватному реагуванні на зміни зовнішнього середовища для забезпечення діяльності підприємства і його розвитку. Для того, щоб ухвалити виважене рішення керівництво має розуміти якими є цілі підприємства, його явні та приховані можливості, а також ресурси для їхнього втілення. Відповідно, визначення та адекватна оцінка потенціалу підвищують

шанси підприємства на виживання та подальший розвиток.

Дослідження останніх публікацій вказує на наявність низки теоретико-методологічних підходів до трактування категорії «потенціал підприємства». Кожен із підходів базується здебільшого на превалюванні тієї чи іншої характеристики потенціалу підприємства, яка слугує відправною точкою для формулювання його дефініції. Через множинність підходів до визначення поняття потенціалу підприємства, а також їхню часткову узгодженість, взаємодовнюваність, а інколи і протиставлення постає необхідність у їх узагальненні та класифікації.

Поняття «потенціал» в економічній науці у стосунку до національного господарства, виробничих сил, підприємства з'являється в активному науковому вжитку починаючи з 20-х років ХХ століття. Протягом 20-х – 70-х років минулого століття потенціал переважно аналізувався на макроекономічному рівні (національна економіка, суспільство, галузь) та базувався на виробничих силах, матеріальних умовах та ресурсних можливостях економічної системи [1].

У 70-х – 90-х роках фокус уваги науковців змістився на аналіз потенціалу на мікроекономічному рівні, а відправною точкою у визначенні потенціалу підприємства слугувала його ресурсна база. Відповідно, категорія «потенціал підприємства» трактувалася як сукупність наявних ресурсів, засобів і запасів, які можуть бути залучені у виробничу діяльність підприємства (ресурсна концепція) [1].

Починаючи із 90-х ХХ століття до визначення категорії потенціалу підприємства застосовувалася низка підходів, які базувалися на: здатності підприємства досягти певної мети (цільовий підхід) [2]; аналізі підприємства і його потенціалу як системи вищого порядку та його підсистеми, пов'язаних між собою (системний підхід) [3]; виокремленні та аналізі складових потенціалу підприємства (структурний підхід) [1]; можливостях підприємства здійснювати певні функції [4]; поглибленні і вдосконаленні ресурсної концепції.

Коротку узагальнену характеристику ключових підходів до визначення

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

категорії «потенціал підприємства» наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнена характеристика основних підходів до визначення категорії «потенціал підприємства»

Підхід	Відправна точка для визначення	Коротка характеристика	Переваги	Недоліки
1	2	3	4	5
Ресурсний	Ресурси підприємства	Потенціал підприємства – сукупність ресурсів, які використовуються у діяльності підприємства	Ресурсна складова врахована як основа потенціалу; як наслідок дослідження потенціалу зводиться до аналізу та оцінки ресурсної бази підприємства	Недостатня увага приділена здатності підприємства досягати своїх цілей на основі ефективного використання ресурсів
Цільовий (результативний)	Цілі та очікувані результати підприємства	Потенціал підприємства – можливість чи здатність підприємства досягати поставлених цілей та результатів	Значна увага приділена ефективності використання ресурсів підприємства	Недостатня увагу приділена прихованим можливостям та здатностям, які безпосередньо не використовуються
Системний	Потенціал і підприємство є системами	Потенціал підприємства – підсистема підприємства і водночас самостійна система, якій притаманні відповідні ознаки системи; внаслідок взаємодії складових такої системи виникає ефект синергії.	Передбачена можливість комплексно аналізувати потенціал підприємства з урахуванням взаємозв'язків та взаємозалежностей між складовими	Може бути достатньо складним у застосуванні, оскільки передбачає необхідність аналізу великої кількості взаємозв'язків між різними складовими системи та між різними системами підприємства
Структурний	Складові елементи	Потенціал підприємства визначається на основі характеристик, притаманних його складовим.	Декомпозиція потенціалу підприємства за його структурними елементами дає змогу детально дослідити потенціал	Недостатня увага приділена взаємозв'язкам між структурними елементами та синергетичному ефекту, який може виникати при поєднанні різних складових потенціалу

1	2	3	4	5
Функціональний	Виконання функцій підприємства	Потенціал підприємства визначається можливістю підприємства виконувати ті чи інші функції для досягнення необхідного результату	Аналіз потенціалу підприємства за його функціями надає можливість більш деталізовано дослідити потенціал підприємства	Недостатня увага приділена ресурсній складовій потенціалу

Джерело: узагальнено автором на основі [1-7]

Узагальнення, систематизація та класифікація підходів до трактування категорії «потенціал підприємства» дає змогу сформуванню комплексне та всебічне уявлення про це поняття. З практичної точки зору використання кожного з вищенаведених підходів дозволяє ґрунтовно дослідити той чи інший аспект потенціалу підприємства, проте для формування цілісного бачення та комплексного розуміння цієї категорії необхідним є застосування декількох підходів, які взаємодоповнюватимуть один одного.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. *Актуальні проблеми економіки*. 2012. № 9 (135). С. 36–46.

2. Алієв, Р. Сутність поняття «потенціал підприємства» та його складники. *Підприємництво та інновації*. 2019. №9. С. 54–59.

3. Круш П.В., Дергалюк М.О. Обґрунтування складових економічного потенціалу підприємства, як системи. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. №21. С. 11–14.

4. Савченко Т.В. Основні підходи до визначення сутності потенціалу підприємства. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2018. №6 (17). С. 325–330.

5. Богма О., Ганечко І., Лимар В. Економічний потенціал підприємства:

зміст та ключові характеристики. *Вісник КНТЕУ*. 2022. №1. С. 58–68.

6. Дончак Л. Г. Потенціал підприємства: сутність та загальні підходи до формування. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2018. №4. С. 7–11.

7. Завора О.М. Потенціал підприємства: сутність та ідентифікація його складових. *Економіка та суспільство*. 2024. №66.

DOI 10.5281/zenodo.14733280

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ:

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ

Скалібог В.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Гришко Н.Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
Гришко В.М., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Динько І.Ю., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Гайова Ганна, корпоративний менеджер із постачання (регіон: Європа),
Novartis, Чехія

Зовнішня торгівля є ключовим напрямом зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє економічному зростанню та добробуту країни та певним чином характеризує рівень розвитку національної економіки, її місце в міжнародному поділі праці. Україна має всі підстави для активної участі у міжнародній торгівлі завдяки вигідному географічному розташуванню та різноманітності зовнішніх зв'язків, традиційно представлена на ринках сировини, має значний потенціал на конкурентних ринках. Разом із тим, слід відзначити негативну ознаку залежності від імпорту енергоносіїв, а також високотехнологічного імпорту [1].

Аналіз даних про загальний обсяг зовнішньої торгівлі свідчить про позитивну динаміку протягом 2017-2022 рр. (рис.1), за винятком 2020 року, що пов'язане із спадом економічної активності внаслідок пандемії COVID–19. Проте в 2021 році економіка адаптувалася, і обсяги експорту та імпорту різко зросли на 38,4% та 34,1% відповідно [2].